

A Critical Review of Nyaya Doctrines Based on the Principle of Abhyupagama-Siddhānta

(अभ्युपगमसिद्धान्तघटितन्यायशास्त्रीयसिद्धान्तसमीक्षणम्)

Pankaj Das

Research Scholar

Ramakrishna Mission Vidyamandira
Belur Math, Howrah, West Bengal, India
Email: pankaj.das.vedvid@gmail.com

Abstract: The attainment of true knowledge of the sixteen categories (ṣoḍaśa-padārtha) in Nyāya philosophy culminates in the destruction of false knowledge (mithyā-jñāna). The removal of false knowledge eliminates defects (doṣa), which in turn halts worldly activity (pravṛtti). The cessation of activity leads to the end of the cycle of birth (janma), and the end of birth results in the absolute removal of suffering (duḥkha). This ultimate liberation from suffering is known as mokṣa. Among these sixteen categories, Siddhānta (Established Doctrine) occupies a pivotal position. The Nyāya school classifies Siddhānta into four types: (1) Sarvatantra-Siddhānta, (2) Pratitantra-Siddhānta, (3) Adhikaraṇa-Siddhānta, and (4) Abhyupagama-Siddhānta. This paper presents a critical review of the utility and application of Abhyupagama-Siddhānta within the framework of Nyāya philosophy. By examining its methodological role in debate, its reliance on provisional acceptance for argumentative progress, and its practical use in resolving philosophical disputes, the study highlights how Abhyupagama-Siddhānta functions as a strategic tool in epistemic inquiry. Relevant examples from classical Nyāya texts are analyzed to demonstrate its significance in sustaining dialectical engagement and advancing philosophical clarity.

Keywords: mokṣaḥ, siddhāntaḥ, abhyupagamasiddhāntaḥ, tattvajñānam, ṣoḍaśapadārthāḥ.

भूमिका— निखिलेऽस्मिन् पञ्चतत्त्वाच्चित्ते वैरिञ्चप्रपञ्चे अनादिकालात् प्रारब्धपरिणतिं भुञ्जानां जनानाम् आध्यात्मिकादितापत्रयचक्रव्यूहोत्पाटनपटीयो षोडशपदार्थतत्त्वज्ञानमेवामनन्ति महर्षयः। षोडशपदार्थाश्च प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयववर्तकनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानि। पूर्वोक्तेषां पदार्थानां श्रवणमनननिदिध्यासनेन साधर्म्यवैधर्म्यपुरस्कारेण तत्त्वज्ञानात् मिथ्याज्ञाननाशः, मिथ्याज्ञाननाशात् दोषनाशः, दोषनाशात् प्रवृत्तिनाशः, प्रवृत्तिनाशात् जन्मनाशः, जन्मनाशात् दुःखनाशः। आत्यन्तिकदुःखनाशो हि अपवर्गः। निःश्रेयसम्, अपवर्गः, मोक्षः, मुक्तिः इति नामान्तरम्। निःश्रेयसम् आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः। आत्यन्तिकत्वं च समानाधिकरणदुःखप्रागभावसमानकालीनत्वम् इति। अतः दुःखनिवृत्तिरूपनिःश्रेयसमानाधिकरणो भवति दुःखप्रागभावः। अत्र दुःखप्रागभावशब्दार्थो भवति दुःखतत्प्रागभावः। अत्र तत्पदेन सन्निहितदुःखपदस्य परामर्शो भवति। अतः दुःखनिवृत्तेः अधिकरणं यदात्मा तद्वृत्तिः यत् दुःखं दुःखाभावश्च तेषां असमानकालीनत्वम् एव आत्यन्तिकत्वम्। अत एव समानाधिकरणदुःखसमानकालिनत्वे सति समानाधिकरणदुःखप्रागभावसमानकालिनत्वम् आत्यन्तिकत्वमिति। प्रागभावमनङ्गीकृतानां नये आत्यन्तिकत्वं नाम युगपदुत्पन्नसमानाधिकरणसर्वात्मविशेषगुणध्वंसमानकालीनत्वम् इति। पुनश्च शङ्करमिश्रेण मुक्तेः निःश्रेयसस्य प्रागभावात्मकं लक्षणं निगदितम्- 'अशेषविशेषगुणध्वंसावधिकदुःखप्रागभावो मुक्तिः' इति। सांसारिकदशायां यो यो दुःखप्रागभावो वर्तते तत्काले अशेषविशेषगुणध्वंसः न तिष्ठति, अपि तु कतिपयविशेषगुणध्वंसः एव वर्तते। यस्तु दुःखप्रागभावः अशेषविशेषगुणध्वंसकालीनः स एव मुक्तिरिति।

तत्त्वज्ञानान्मुक्तिरित्यत्र तत्त्वेनापि तत्त्वज्ञानं भवति। कस्यापि पदार्थस्यावबोधने अपरपदार्थसापेक्षं भवति, तत्त्वावबोधने तत्करणम्। दृष्टान्तसिद्धान्तादयः पदार्थाः पदार्थावबोधने हेतवः इति। कथं सिद्धान्तादिपदार्थाः

तत्त्वाबोधने शास्त्रार्थावगमे हेतुरिति अस्मिन् शोधप्रबन्धे प्रस्तूयते। अभ्युपगमसिद्धान्तप्रयोगे केषां तत्त्वानां सिद्धिर्भवति तत् सर्वम् आलोच्यते।

सिद्धान्ताः— षोडशविधेषु पदार्थेषु सिद्धान्तः षष्ठतमः। न्यायसूत्रे सिद्धान्तस्य लक्षणमुदीरितम्- 'तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः।'¹ इति। योऽर्थः प्रामाणिकत्वेन अभ्युपगतः स सिद्धान्तः। सिद्धस्य संस्थितिः सिद्धान्तः। अत्र सिद्धान्तः इति लक्ष्यपदम्। तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः इति लक्षणपदम्। 'तन्त्रं शास्त्रं कुलं तन्द्रं सिद्धौषधिक्रिया'² इति कोषवचनात् तन्त्रशब्दस्य शास्त्रम् इत्यर्थः प्राप्तः। तन्त्रं शास्त्रम् अधिकरणं यस्य इति तन्त्राधिकरणम्। तन्त्रं कस्याधिकरणम्? प्रतिपादितपदार्थानाम्। केन सम्बन्धेन प्रतिपादितपदार्थानां तन्त्राधिकरणम्? ज्ञापकत्वेन। ज्ञापकत्वसम्बन्धेन प्रतिपादितपदार्थानां तन्त्राधिकरणम्, तादृशस्य तन्त्राधिकरणस्य अभ्युपगमः, तस्य संस्थितिः समीचीनतया असंशयतया स्थितिः संस्थितिः। तथा च वृत्तिकारः- 'तन्त्रं शास्त्रं तदेवाधिकरणं ज्ञापकतया यस्य तादृशो योऽभ्युपगमस्तस्य समीचीनतयाऽसंशयरूपतया स्थितिः। तथा च शास्त्रार्थनिश्चयः सिद्धान्तः।'³ इति।

तन्त्र्यते व्युत्पाद्यन्ते प्रमेयाः अनेनेति तन्त्रं प्रमाणम्। यः पदार्थः प्रमाणबोधितः, तस्य अभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः। अत्र तन्त्रपदेन अविरुद्धं प्रमाणमेव लक्षितम्। तात्पर्यटीकाकारेण वाचस्पतिमिश्रेण, नैयायिकचूडामणिना आचार्यजयन्तभट्टेन, तार्किकशास्त्रकारेण वरदराजाचार्येण तन्त्रपदेन प्रमाणमुदीरितम्। 'तन्त्र्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते प्रमेयाण्यनेनेति तन्त्रं प्रमाणम्'⁴ इति तात्पर्यटीकायाम्। 'तन्त्र्यते अनेन पदार्थोपस्थितिरिति तन्त्रं प्रमाणमुच्यते। प्रमाणमुलाभ्युपगमविषयीकृतः सामान्यविशेषानर्थः सिद्धान्तः इति सामान्यलक्षणमुक्तं भवति'⁵ इति। 'अभ्युपेतः प्रमाणैः स्यादाभिमानिकसिद्धिभिः। सिद्धान्तः सर्वतन्त्रादिभेदात् सोऽपि चतुर्विधः।'⁶ इति। भाष्यकारमते तु विशेषधर्मस्य नियमः इति सिद्धान्तः।

सिद्धान्तोऽयं चतुर्विधः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः, प्रतितन्त्रसिद्धान्तः, अधिकरणसिद्धान्तः, अभ्युपगमसिद्धान्तः चेति। तथाहि न्यायसूत्रम्- 'स चतुर्विधः सर्वतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थित्यर्थान्तरभावात्'⁷ इति। 'सर्वतन्त्राविरुद्धस्तन्त्रेऽधिकृतोऽर्थः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः'⁸, 'समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रसिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः'⁹, 'यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः'¹⁰, 'अपरीक्षिताभ्युपमात्तद्विशेषपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धान्तः'¹¹ इति सिद्धान्तचतुष्टयम्।

अभ्युपगमसिद्धान्तस्य न्यायशास्त्रीयसिद्धान्तावगमने उपयोगिता— अभ्युपगमसिद्धान्तस्य लक्षणं हि – अपरीक्षिताभ्युपमात्तद्विशेषपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धान्तः इति। वाक्यार्थबोधे पदज्ञानं कारणम्। अपीरक्षितस्य साक्षात् असूत्रितस्य, विशेषपरीक्षणम् विशेषधर्मकथनम्। अतः स्वशास्त्रे साक्षादसूत्रितस्य धर्मिणः विशेषधर्मकथनम्, स अभ्युपगमसिद्धान्तः। अर्थात् योऽर्थः शास्त्रे असूत्रितः परन्तु शास्त्रे अभ्युपगतः नाम स्वीकृतः सोऽभ्युपगमसिद्धान्तः। तथा हि वृत्तौ- 'अपरीक्षितस्य साक्षादसूत्रितस्य विशेषपरीक्षणं विशेषधर्मकथनम्।'¹² इति। वार्तिककारेणापि निगदितं- 'अपरीक्षिताभ्युपगमादिति सूत्रम्। अपरीक्षितोऽसूत्रित इति। योऽर्थः सूत्रेषु नोपनिबद्धः शास्त्रे चाभ्युपगतः सोऽभ्युपगतसिद्धान्तः'¹³ इति। योऽर्थः असूत्रितः शास्त्रे च अभ्युपगतः, कस्मात् ज्ञायते? अभ्युपगमात्। अत्र पञ्चम्यर्थः ज्ञापकत्वम्। तात्पर्यं हि – सूत्रे साक्षात् अनुल्लिखितः, शास्त्रे धर्मिणः विशेषधर्मकथनं भवति। तस्मात् ज्ञाप्यते, यन्निश्चयः सूत्रे अनुल्लिखितः शास्त्रे च स्वीकृतः। अतः विशेषपरीक्षणं स्वीकृतज्ञापकम्। विशेषपरीक्षणं नाम अभ्युपगमनिरूपितज्ञापकत्वाश्रयः।

अपरीक्षितपदस्य अर्थः असूत्रितम् इति तु न, असूत्रितम् इति उल्लेखे लाघवं स्यात्। अपरीक्षितपदे गौरवं स्यात्। तस्मात् यथाश्रुतम् अर्थः ग्राह्यः। तस्मात् भाष्यकारेणोक्तम्- 'यत्र यत्किञ्चिदर्थजातमपरीक्षितमभ्युपगम्यते'¹⁴ इति। अर्थात् सूत्रार्थः भवति- प्रतिवादी कस्मिन्नपि पदार्थे अपरीक्षितः, परन्तु कोऽपि धर्मः अभ्युपगतः। अपि च तद्वलवशात् स्वस्वीकृतविशेषधर्मस्य परीक्षणं क्रियते, स अभ्युपगमसिद्धान्तः। प्रतिवादी स्वानङ्गीकृतसिद्धान्तान् उररीकृत्य कस्यापि पदार्थस्य विशेषधर्मपरिक्षणम्, तस्मिन् स्थले स्वीकृतपरसिद्धान्तः हि अभ्युपगमसिद्धान्तः। केषाञ्चित् मते पञ्चम्यर्थः प्रयोजकत्वम्। तस्मात् जयन्तभट्टेनोदीरितम्— 'तस्माद्विशेषपरीक्षार्थ-

ऽपरीक्षार्थोऽपरीक्षिताभ्युपगमः पौढिवादिना क्रियमाणोऽभ्युपगमसिद्धान्त इति सूत्रार्थः¹⁵ इति।

व्याख्या बुद्धिबलापेक्षा इति नियमात् नैयायिकैः अस्य व्याख्यानं भिन्नतया प्रतिपादितम्। वार्तिककारेण भाष्यकारस्य मते अस्वारस्यं सूचितम्। तेन उक्तं 'तस्मान्नायं सूत्रार्थोऽशास्त्रिताभ्युपगमः सिद्धान्त'¹⁶ इति। अर्थात् भाष्यकारस्य मतं न सूत्रार्थः। अत्र अपरीक्षितम् इति पदस्यार्थः हि अशास्त्रितम् असूत्रं वा। अत एव अर्थः भवति- यत् सूत्रे साक्षात् असूत्रितम्, तस्य अभ्युपगम इति अभ्युपगमसिद्धान्तः। अस्मिन् व्याख्याने वाचस्पतिमिश्रस्य उदयनाचार्यस्य मतिः अस्ति एव।

उदाहरणं यथा—

मनसः इन्द्रियत्वम्— मनसः इन्द्रियत्वं न्यायशास्त्रे अनुल्लिखितम्। न्यायशास्त्रे— 'प्राणरसनचक्षुस्त्वक्श्रोत्राणीन्द्राणि भूतेभ्यः'¹⁷ इति। अस्मिन् सूत्रे मनसः इन्द्रियत्वं साक्षात् नोल्लिखितं, परन्तु मनसः इन्द्रियत्वं स्वीकृतम् एव। इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् अव्यपदेश्यम् अव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् इति प्रत्यक्षलक्षणं घटाद्यर्थानां सन्निकर्षजन्यत्वात् घटादिप्रत्यक्षे प्रत्यक्षलक्षणं सङ्गतमेव। परन्तु आत्मसुखादिप्रत्यक्षे इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्वमित्यतल्लक्षणम् असङ्गतम्। अव्यसिदोषनिवारणाय अन्यदेकं लक्षणं, लक्षणदोषनिराकरणं वा कर्तव्यमिति चेन्न मनसः इन्द्रियत्वे नानुपपत्तिः। आत्मसुखादिनां प्रत्यक्षम् इन्द्रियजन्यं न भवति, परन्तु मनः अन्तरिन्द्रियत्वात् आत्मसुखादिप्रत्यक्षे न दोषः। अतः शास्त्रे प्रत्यक्षतया अनुल्लिखितं परन्तु मनसः इन्द्रियत्वं स्वीकृतमेव। तस्मात् मनसः इन्द्रियत्वम् इति अभ्युपगमसिद्धान्तादेव स्वीकृतमेव। ननु इन्द्रियविभागसूत्रे मनसः इन्द्रियत्वेऽपि इन्द्रियलक्षणे कथं न अन्तर्भूतम्? इन्द्रियलक्षणे भेदग्रहणे च मनसः ग्रहणं न कृतम्। तत्र नैकानि कारणानि सन्ति— विभागसूत्रे बहिरिन्द्रियाणाम् एव उल्लेखः विहितः। यत् इन्द्रियं यद्गुणग्राहकं भवति, तदिन्द्रियं तद्गुणविशिष्टं भवति इति नियमात् विभागसूत्रे येषाम् इन्द्रियाणां ग्रहणं कृतं, तानि इन्द्रियाणि तद्गुणग्राहकाणि तद्गुणविशिष्टाणि च, परन्तु मनसि अयं नियमः न सङ्गच्छते। तस्मात् विभागसूत्रे न मनः उल्लिखितम्। तानि इन्द्रियाणि भौतिकानि, मनस्तु अर्भौतिकम्। तानि इन्द्रियाणि नियतविषयाणि, मनस्तु अनियतविषयम्। इत्यादिधर्मभेदात् मनः न उल्लिखितम्। भाष्ये उदीरितम्— 'आत्मादिषु सुखादिषु च प्रत्यक्षलक्षणं वक्तव्यमिन्द्रियार्थसन्निकर्षजं हि तदिति। इन्द्रियस्य वै सतो मनस इन्द्रियेभ्यः पृथगुपदेशो धर्मभेदात्'¹⁸ इति।

भाष्यकारस्य मते इन्द्रियत्वं सर्वशास्त्रे अविरोधत्वात् इदम् उदाहरणं सर्वतन्त्रसिद्धान्तस्योदाहरणम्। परन्तु तर्कभाषाकारेण केशवमिश्रेण तु निगदितं- वैशेषिकशास्त्रे मनसः इन्द्रियत्वं कथितत्वात् सः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः। यथा- 'द्वितीयो यथा नैयायिकस्य मते मनस इन्द्रियत्वम्। तद्वि समानतन्त्रे वैशेषिके सिद्धम्'¹⁹ इति। एतन्मतमपि चिन्त्यम्। वैशेषिकशास्त्रे नैयायिकशास्त्रे कुत्रापि मनसः इन्द्रियत्वं न प्रतिपादितम्। तस्मात् द्वितीयोदाहरणे प्रवृत्तम्।

शब्दस्य द्रव्यत्वनिरसनम्— मीमांसकानां मते शब्दः नित्यः द्रव्यं च। परन्तु यदि प्रतिवादी (नैयायिकः) शब्दस्य अनित्यत्वं प्रतिपादयन् यदि मीमांसकस्वीकृतस्य शब्दस्य द्रव्यत्वं (नैयायिकानां मतं न) इति संगृह्य शब्दधर्मिणि अनित्यत्वस्य धर्मस्य प्रतिपादनं भवति। अपि च शब्दस्य अनित्यत्वमिति युक्तिः प्रतिपादिता चेत्, मीमांसकनये शब्दस्य द्रव्यत्वहानिरपि स्यात्। अत एव शब्दस्य अनित्यत्वधर्मपरीक्षया मीमांसकाङ्गीकृतं शब्दस्य द्रव्यत्वसिद्धान्तः इति (स्वकीयानङ्गीकृतः) अङ्गीकृत्य एव सम्भवति। स्वकीयसिद्धान्तानाम् अभ्युपगमः एव अभ्युपगमसिद्धान्तः। अत्र अभ्युपगमसिद्धान्त प्रागुक्तविशेषधर्मपरीक्षणस्य प्रयोजकः भवति।

उपसंहृतिः— न्यायशास्त्रेषु पदार्थावगमे सिद्धान्तावगमे च सिद्धान्तादिपदार्थानां करणत्वेनोपयोगः स्यात्। परन्तु नैकेषु विशिष्टस्थानेषु अभ्युपगमसिद्धान्तस्य परमोपयोगः कल्प्यते। तन्मध्ये मनसः इन्द्रियत्वं, शब्दस्य द्रव्यत्वनिरासः इति सिद्धान्ताङ्गीकारे। अस्मिन् शोधप्रबन्धे उदाहरणकतिपयम् एव प्रदत्तम्। अस्य महदुपयोगः न्यायसिद्धान्तग्रहणे अस्तीति निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते। अभ्युपगमसिद्धान्तस्य उपयोगः न्यायशास्त्रीयसिद्धान्ते इति स्वल्पीयसा वचसा वक्तुं न शक्यते अतः विरतिरेव श्रेयसे इति शिवम्।।

Endnotes

1. न्यायसूत्रम्, १.१.२६
2. नानार्थमञ्जरीकोषः
3. न्यायसूत्रवृत्तिः, १.१.२६
4. तात्पर्यटीका
5. न्यायमञ्जरी
6. तार्किकरक्षा
7. न्यायसूत्रम्, १.१.२७
8. न्यायसूत्रम्, १.१.२८
9. न्यायसूत्रम्, १.१.२९
10. न्यायसूत्रम्, १.१.३०
11. न्यायसूत्रम्, १.१.३१
12. न्यायसूत्रवृत्तिः, १.१.३१
13. न्यायवार्तिकम्,
14. न्यायभाष्यम्
15. न्यायमञ्जरी
16. न्यायवार्तिकम्
17. न्यायसूत्रम्, १.१.१२
18. नायभाष्यम्, १.१.३१
19. तर्कभाषा

Bibliography

- उदयनाचार्यः। न्यायवार्तिकतात्पर्यपरिशुद्धिः। सम्पा. विन्धेश्वरीप्रसादद्विवेदी लक्ष्मणशास्त्री च। कलिकाता: एशियाटिक-सोसाईटि, १९११।
- केशवमिश्रः। तर्कभाषा (द्वितीयखण्डः)। सम्पा. गङ्गाधर-करः। कलिकाता: महाबोधि-बुक-एजेन्सि, २००८।
- गौतमः। न्यायदर्शनम् (प्रथमभागः)। सम्पा. फणिभूषणतर्कवागीशः। कलिकाता : संस्कृतबुकडिपो, २०१४।
- गौतमः। न्यायदर्शनम् (द्वितीयखण्डः)। सम्पा. फणिभूषणतर्कवागीशः। कलिकाता : पश्चिमवङ्गराज्य पुस्तक पर्षत, २०२३।
- वाचस्पतिमिश्रः। न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका। सम्पा. राजेश्वरशास्त्री। वाराणसी: विद्याविलासप्रेस, १९२५।
- वात्स्यायनः। न्यायभाष्यम्। सम्पा. द्वारिकादासशास्त्री। वारणासी: साधना प्रेस, १९९८।
- वात्स्यायनः। न्यायभाष्यम्। सम्पा. गङ्गाधरशास्त्री। काशी: लालरामप्रेस, १९५२।
- विश्वनाथन्यायपञ्चाननः। न्यायसूत्रवृत्तिः। सम्पा. सेख-साविर-आलि। कलिकाता : संस्कृतपुस्तकभाण्डार, २०१५।
- विश्वनाथन्यायपञ्चाननः। बालप्रियाहिन्दीव्याख्यायुता आलोकसंस्कृतव्याख्यासमलंकृता न्यायसिद्धान्तमुक्तावली। सम्पा. आचार्यलोकमणिदाहालः डां गजाननशास्त्रीमुसलगांवकरश्च। वाराणसी: चौखाम्बा सुरभारती प्रकशन, २०१४।
- विश्वनाथन्यायपञ्चाननः। भाषापरिच्छेदः। सम्पा. पञ्चाननशास्त्री। कलिकाता: महाबोधिवुक एजेन्सि, २०१६।
- विश्वनाथन्यायपञ्चाननः। कारिकावली। सम्पा. आत्मरामशर्मा। दिल्ली: राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, २०१२।
- शङ्करमिश्रः। वैशेषिकसूत्रोपस्कारः। सम्पा. सेखसाविर-आलि। कलिकाता, संस्कृत बुक डिपो, २०१३।
- वात्स्यायनः। न्यायभाष्यम्। सम्पा. गङ्गाधरशास्त्री। काशी: लालरामप्रेस, १९५२।